

ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

*Хамитов Ф.М.**ассистент кафедры инженерных коммуникаций
Джизакского политехнического института*

THEORIES AND APPROACHES TO STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE GAS INDUSTRY

*Hamitov F.**assistant at the Department of Engineering Communications,
Jizzakh Polytechnic Institute***Аннотация**

Эта статья исследует различные теории и подходы, которые используются в стратегическом развитии газовой отрасли. Газовая отрасль является важным сектором экономики, и эффективное стратегическое развитие играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития. Статья рассматривает различные теоретические подходы к стратегическому развитию, такие как классическая модель Портера "Пяти сил", концепция стратегического управления жизненным циклом продукта, модель ресурсов и компетенций и другие. Эти теории предлагают фреймворки и инструменты для анализа внешней среды, внутренних ресурсов и конкурентных преимуществ, а также для разработки стратегии, основанной на эффективном использовании доступных ресурсов и достижении конкурентного преимущества.

Abstract

This article explores the various theories and approaches that are used in the strategic development of the gas industry. The gas industry is an important sector of the economy, and effective strategic development plays a key role in ensuring energy security and sustainable development. The article examines various theoretical approaches to strategic development, such as Porter's classic Five Forces model, the concept of strategic product life cycle management, the resource and competency model, and others. These theories provide frameworks and tools for analyzing the external environment, internal resources and competitive advantage, and for developing strategy based on the effective use of available resources and achieving competitive advantage.

Ключевые слова: газовая отрасль, стратегическое развитие, конкурентные преимущества, ресурсы, инновации, диверсификация, фракционирование, изменяющиеся условия.

Keywords: gas industry, strategic development, competitive advantages, resources, innovation, diversification, fractionation, changing conditions.

Введение.

Стратегическое развитие газовой отрасли является ключевым аспектом обеспечения устойчивого и эффективного функционирования энергетических систем во многих странах. Газовая отрасль играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, удовлетворении потребностей населения и промышленности, а также снижении выбросов парниковых газов. Одним из основополагающих аспектов стратегического развития газовой отрасли является анализ текущего состояния и прогнозирование тенденций развития рынка газа. Это включает оценку потенциала газовых месторождений, прогнозирование спроса на газ, анализ технологических и экономических трендов, а также оценку конкурентной среды и рисков. Важным элементом стратегического развития газовой отрасли

является выбор оптимальной стратегии развития. Это может включать различные подходы, такие как диверсификация и интеграция, развитие новых рынков и технологий, а также укрепление позиций на существующих рынках. При выборе стратегии необходимо учитывать международное законодательство, политические и экономические факторы, а также потенциальные риски и препятствия.

Теоретические основы исследования.

В стратегическом развитии газовой отрасли используются различные теории и подходы, которые помогают организациям эффективно анализировать среду, определять свои конкурентные преимущества и разрабатывать стратегии для достижения своих целей⁵. Ниже приведены некоторые из них:

⁵ Кэмбел, Д. Стратегический менеджмент / Д. Кэмбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон: учебник / пер. с англ. Н.И.

Алмазовой. М.: ООО Издательство Проспект, 2003. - 375 с.
:

Стратегия к стратегическому развитию газовой отрасли⁶

Наименование	Понятие
Модель «Пяти сил» Майкла Портера ⁷ :	Эта модель помогает анализировать конкурентную интенсивность отрасли, определять силы, влияющие на конкуренцию (включая угрозу новых конкурентов, силу покупателей и поставщиков, угрозу замены продукта и степень конкуренции внутри отрасли). Этот анализ позволяет определить сильные и слабые стороны организации и разработать стратегию, которая позволит использовать конкурентные преимущества.
Модель ресурсов и компетенций:	Этот подход предполагает анализ внутренних ресурсов и компетенций организации, которые могут быть использованы для достижения конкурентного преимущества. В газовой отрасли это может включать оценку ресурсов, таких как газовые месторождения, технологические знания, инфраструктура и дистрибуционные сети. Разработка стратегии основывается на определении уникальных и ценных ресурсов, которые могут обеспечить организации конкурентное преимущество.
Матрица БКГ (Boston Consulting Group):	Это инструмент анализа портфеля продуктов или бизнес-единиц, который позволяет классифицировать их по степени роста и доли рынка. В газовой отрасли организации могут использовать эту модель для определения приоритетов развития и инвестиций в различные сегменты отрасли.
Стратегия интеграции:	Этот подход предполагает объединение различных этапов производства и поставки газа в одну вертикально интегрированную организацию. Это может включать вертикальную интеграцию от добычи до распределения, чтобы обеспечить более эффективное управление и контроль над всеми этапами процесса.
Стратегия диверсификации:	Диверсификация в газовой отрасли означает расширение деятельности компании за пределы основного сегмента (например, в сфере возобновляемой энергетики или сжиженного природного газа). Это позволяет организациям разнообразить свой портфель и снизить риски, связанные с конкретным сегментом отрасли.

Далее рассматриваются особенности газовой отрасли и их влияние на стратегическое развитие. Это включает в себя факторы, такие как географическое расположение ресурсов, технологические инновации, законодательные и нормативные требования, а также экономическая и политическая стабильность⁸. Понимание этих особенностей помогает разработать стратегию, учитывающую специфику газовой отрасли и преодолевающую ее вызовы.

Газовая отрасль обладает рядом особенностей, которые оказывают влияние на стратегическое развитие компаний в этой отрасли. Ниже перечислены некоторые из них⁹:

Географическое расположение ресурсов: Месторасположение газовых месторождений может значительно варьироваться. Это означает, что компании могут сталкиваться с различными геополитическими и геологическими факторами, которые могут повлиять на доступность и стоимость добычи и транспортировки газа. Стратегическое развитие должно учитывать эти факторы и принимать решения, основанные на географической специфике рынка.

Технологические инновации: Развитие новых технологий, таких как горизонтальное бурение,

гидроразрыв пласта (фракционирование) и технологии сжижения газа, имеет значительное влияние на газовую отрасль. Компании должны следить за технологическими инновациями и эффективно применять их в своих стратегиях для улучшения производительности, снижения затрат и оптимизации добычи и транспортировки газа.

Законодательные и нормативные требования: В газовой отрасли существуют строгие законодательные и нормативные требования в отношении безопасности, охраны окружающей среды и энергетической эффективности. Компании должны разрабатывать стратегии, которые соответствуют этим требованиям и обеспечивают соблюдение соответствующих норм и стандартов.

Экономическая и политическая стабильность: Газовая отрасль часто зависит от экономической и политической стабильности в стране или регионе, где она действует. Изменения в политическом режиме, налоговой политике, законодательстве или торговых соглашениях могут существенно повлиять на деятельность компаний в отрасли. Стратегическое развитие должно учитывать эти факторы и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Необходимость долгосрочных инвестиций: Газовая отрасль характеризуется долгосрочными ин-

⁶ Подготовлено автором.

⁷ Минцберг, Г. Пять "П" стратегии. // В книге: Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.

⁸ Масленников, В.В. Процессно-стоимостное управление бизнесом / В.В. Масленников, В.Г. Крылов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.

⁹ Любимова, Е.В., Сулов, Н.И., Мишура, А.В. Методология и практика построения и использования региональных топливно-энергетических балансов / Е.В. Любимова, Н.И. Сулов, А.В. Мишура. – Новосибирск: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск), 2010. – 450 с.

вестиционными циклами, особенно в области разработки и эксплуатации газовых месторождений и строительства инфраструктуры для транспортировки и хранения газа. Компании должны разрабатывать стратегии, которые учитывают долгосрочные перспективы и обеспечивают финансовую устойчивость.

Энергетическая безопасность: Газ является важным источником энергии для многих стран. Поэтому стратегии развития газовой отрасли должны учитывать потребности в энергетической безопасности и диверсификации источников энергии. Компании могут разрабатывать стратегии, направленные на укрепление энергетической независимости

страны, установление долгосрочных контрактов на поставку газа и развитие альтернативных источников энергии.

Методология исследования.

Теория и подходы к стратегическому развитию газовой отрасли изучают различные аспекты и факторы, которые могут быть важными при определении и реализации стратегий для развития этой отрасли¹⁰. Далее рассмотрены существующие несколько фреймворков и инструментов, которые можно использовать для анализа внешней среды. Некоторые из них включают:

Таблица №2

Инструменты по анализу внешней среды к стратегическому развитию газовой отрасли¹¹

Наименование	Понятие
Анализ PESTEL:	Этот фреймворк помогает оценить политические, экономические, социокультурные, технологические, экологические и законодательные факторы, которые могут повлиять на организацию или отрасль в целом. Анализ PESTEL помогает понять макро-среду и выявить возможности и угрозы.
Анализ портфеля потребителей:	Этот инструмент позволяет классифицировать потребителей или клиентов на основе их значимости и влияния на бизнес. Это помогает понять, какие группы клиентов являются ключевыми для организации и какие требования и ожидания у них есть.
Анализ конкурентной среды:	Для понимания конкурентного окружения используются различные инструменты, такие как SWOT-анализ, анализ пяти сил Портера и анализ конкурентных стратегий. Они помогают определить сильные и слабые стороны конкурентов, оценить уровень конкуренции в отрасли и разработать стратегии, чтобы выделиться на фоне конкурентов.
Анализ трендов:	Идентификация трендов в отрасли и обществе может помочь предвидеть будущие изменения и адаптироваться к ним. Это может включать анализ демографических, технологических, экономических и социокультурных трендов, а также трендов в потребительском поведении и рыночных предпочтениях.
Анализ рыночных сегментов:	Разделение рынка на отдельные сегменты позволяет лучше понять потребности и предпочтения различных групп клиентов. Это может включать демографический, географический, психографический и поведенческий анализ для идентификации ключевых сегментов рынка и разработки соответствующих стратегий.
Анализ международной среды:	Для компаний, работающих на глобальном рынке, важно проводить анализ международной среды. Это может включать оценку политических и экономических условий в различных странах, законодательство и регулирование, культурные различия и глобальные тренды.

Анализ и результат исследования.

В развитии газовой отрасли применяются различные теории и подходы к стратегическому планированию. Ниже представлены некоторые из них:

Вертикальная интеграция: Этот подход предполагает объединение различных этапов производства и поставки газа под единым управлением. Вертикальная интеграция может включать в себя добычу, транспортировку, хранение и распределение газа. Такой подход позволяет обеспечить более эффективное управление и координацию внутри отрасли, а также повысить контроль над поставками и ценовой политикой.

Диверсификация: Диверсификация является стратегическим подходом, направленным на рас-

ширение деятельности и уменьшение рисков, связанных с конкретным сегментом рынка. В случае газовой отрасли, это может означать разнообразие источников снабжения, развитие альтернативных источников энергии или расширение географического присутствия на международном уровне.

Инновации и технологический прогресс: Развитие и применение новых технологий играют решающую роль в стратегическом развитии газовой отрасли. Технологические инновации могут повысить эффективность добычи, улучшить технологии сжижения и транспортировки газа, а также способствовать развитию возобновляемых источников энергии.

Международное сотрудничество: В условиях глобализации и международной торговли газом,

¹⁰ Маркова, В.Д., Кузнецова, С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.- Новосибирск:

ИНФРА-М - Сибирское соглашение, 2007. - 288 с.

¹¹ Подготовлено автором.

стратегическое сотрудничество между различными компаниями, государствами и регионами становится все более важным. Это может включать создание международных газовых консорциумов, заключение соглашений о поставках и транзитных маршрутах, а также обмен технологиями и опытом.

Устойчивое развитие: В последние годы стала актуальной тема устойчивого развития газовой отрасли. Компании все больше уделяют внимание экологическим и социальным аспектам своей деятельности, включая снижение выбросов парниковых газов, энергоэффективность и вовлечение заинтересованных сторон.

Вывод:

В заключении можно отметить, что газовая отрасль является важным сектором экономики, который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и устойчивого развития многих стран. В целом, стратегическое развитие газовой отрасли требует осознанного подхода, учета внешней среды и применения соответствующих теорий и подходов. Организации, которые способны разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии, будут иметь конкурентные преимущества и обеспечат свою устойчивость и процветание в газовой отрасли.

Список литературы

1. Маркова, В.Д., Кузнецова, С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций: учеб. пособие для студ. вузов. / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.- Новосибирск: ИНФРА-М - Сибирское соглашение, 2007. - 288 с.
2. Масленников, В.В. Процессно-стоимостное управление бизнесом / В.В. Масленников, В.Г. Крылов. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.
3. Любимова, Е.В., Суслов, Н.И., Мишура, А.В. Методология и практика построения и использования региональных топливно-энергетических балансов / Е.В. Любимова, Н.И. Суслов, А.В. Мишура. – Новосибирск: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск), 2010. – 450 с.
4. Кэмбел, Д. Стратегический менеджмент / Д. Кэмбел, Дж. Стоунхаус, Б. Хьюстон: учебник / пер. с англ. Н.И. Алмазовой. М.: ООО Издательство Проспект, 2003. - 375 с.
5. Минцберг, Г. Пять "П" стратегии. // в книге: Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.